

СУРУНКАЛИ ЗЎРИҚИШ БОШ ОҒРИҒИДА ҲАЁТ СИФАТИНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

GENDER DIFFERENCES IN QUALITY OF LIFE IN CHRONIC TENSION-TYPE HEADACHE

Мирджураев Элбек Миршавкатович - т.ф.д., профессор
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>

Туракулова Диёра Ойбековна
<https://orcid.org/0009-0008-3992-2789>

Шадманова Лола Абдужалиловна - т.ф.н. доцент
<https://orcid.org/0009-0003-2040-060X>

Тиббиёт ходимлари касбий малакасини ривожлантириши маркази
Адамбаев Зуфар Ибрагимович - т.ф.д., профессор
<https://orcid.org/0009-0001-0193-592X>

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Аннотация. Зўриқиш бош оғриғи бошқа бош оғриғларига нисбатан кўп учрайдиган шакли ҳисобланади. Мақолада сурункали зўриқиш бош оғриғининг ҳаёт сифатидаги гендер фарқлари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Ҳаёт сифатини баҳолаш “SF-36 health status survey” умумий сўровмасини қўллаш йўли билан ўтказилди. Эркак ва аёлларда оғриқ хусусиятларини таққослашда аффектив ва эвалюатив шкалалар бўйича оғриқни баҳолаш индекси ҳамда танланган дескрипторлар сони бўйича аёлларда эркакларга нисбатан ишончли даражада юқори бўлган. Дифференциал ва интеграл миқдорий кўрсаткичларни олиш билан беморларнинг жисмоний, психологик ва ижтимоий фаолиятини мониторинг қилиш шифокорга гендер фарқларини ҳисобга олган ҳолда сурункали ЗБО билан оғриган беморларни даволашни муқобиллаштириш имконини беради.

Калит сўзлар: сурункали зўриқиш бош оғриғи, гендер фарқлар, ҳаёт сифати.

Аннотация. Головная боль напряжения считается наиболее распространенным типом головной боли по сравнению с другими видами. В статье представлены данные о гендерных различиях в качестве жизни при хронической головной боли напряжения. Качество жизни оценивалось с помощью опросника “SF-36 health status survey”. При сравнении характеристик боли у мужчин и женщин индекс оценки боли как по аффективным, так и по оценочным шкалам, а также количество выбранных дескрипторов были достоверно выше у женщин, чем у мужчин. Мониторинг физического, психологического и социального функционирования пациентов путем получения дифференциальных и интегральных количественных показателей позволяет врачу оптимизировать лечение пациентов с хронической головной болью напряжения с учетом гендерных различий.

Ключевые слова: хроническая головная боль напряжения, гендерные различия, качество жизни.

Annotation. Tension-type headache is considered the most common type of headache compared to other types. The article presents data on gender differences in quality of life in chronic tension-type headache. Quality of life was assessed using the SF-36 health status survey. When

comparing pain characteristics in men and women, the pain assessment index for both affective and assessment scales, as well as the number of selected descriptors, were significantly higher in women than in men. Monitoring the physical, psychological and social functioning of patients by obtaining differential and integral quantitative indicators allows the physician to optimize the treatment of patients with chronic tension-type headache, taking into account gender differences.

Key words: *chronic tension-type headache, gender differences, quality of life.*

Бош оғриғини ўрганиш долзарблиги унинг кенг тарқалганлиги билан аниқланади. Турли муаллифларнинг маълумотларига кўра, аҳолининг 85 фоизи бош оғриғидан шикоят қиладилар [1–3]. Бош оғриғи тузилмасида асосий ўринни зўриқиш бош оғриғи (ЗБО) эгаллайди, унинг улуши барча цефалгия ҳолатларида 50-70 фоизни ташкил этади [4]. Бош ва юз оғриқлари билан боғлиқ касалликларни халқаро таснифлашнинг сўнгги версиясига кўра (БОХТ-3, 2018), зўриқиш бош оғриғи (ЗБО) асосий (яқши хусусиятга эга) цефалгия турларига киради (I-қисм, БОХТ-3), улар бош мияси, мия томирлари ва бош, ҳамда бўйин худудида жойлашган бошқа тузилмалар, шунингдек, тизимли касалликлар билан боғлиқ эмас. Маълумки, бош оғриқлари беморларнинг ҳаёт сифатини (ҲС) пасайтиради [5]. Ҳозирги кунда ЗБО билан оғриган беморларнинг ўз ҳаёт сифатларини ва уларнинг кундалик фаолиятидаги ҳақиқий имкониятлари ўртасидаги ўзаро алоқалар етарлича ўрганилмаган. Беморлар хиссий соҳасининг объектив хусусиятлари ва беморлар томонидан ўз ҳаёт сифатларини қабул қилиш кўрсаткичлари ўзаро боғлиқлигининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш сурункали ЗБО билан оғриган эркаклар ва аёлларда ҳаёт сифатларини ўз-ўзини баҳолаш шаклантириш механизмини тушунтириш имконини беради. ЗБО билан оғриган беморлар хиссий соҳасининг ҳолати кенгроқ ўрганилган; хусусан, ЗБО ва ҳавотир-тушқунлик бузилишлари мавжудлигининг ўзаро яқин боғлиқлиги исботланди [2].

Тадқиқот мақсади: сурункали зўриқиш бош оғриғида ҳаёт сифатининг гендер хусусиятларини аниқлаш.

Тадқиқот материал ва усуллари: БОХТ (2018) таснифи бўйича ЗБО мезонларига жавоб берувчи, сурункали зўриқиш бош оғриғи билан оғриган 162 нафар шахс (25-54 ёшгача бўлган 75 нафар эркак ва 87 нафар аёл, ўртача ёши $45,6 \pm 2,6$ ёш) текширувдан ўтказилди. Назорат гуруҳини бош оғриғидан шикоятлари бўлмаган 78 нафар шартли соғлом шахслар ташкил қилди (36 нафар эркак ва 42 нафар аёл, ўртача ёши $47,5 \pm 2,8$ ёш). Беморларни тадқиқотга киритиш мезони: сурункали ЗБО касаллигининг клиник тасдиқланган ташхиси. Тадқиқотга киритилмаслик мезонлари: жорий оғир соматик, неврологик, психиатрик, эндокрин ва онкологик касалликларнинг мавжудлиги, ўтказилган МҚАЎБ ёки бош миянинг бошқа органик касаллиги, деменция, абзус омилли. ЗБО клиник таҳлили стандарт “Бош оғриғи билан оғриган беморларни текшириш протоколи” бўйича, оғриқни баҳолаш учун ишлаб чиқилган тестлар йиғиндисини қўллаш билан ўтказилди, бош оғриғи билан бирга кузатиловчи симптомлар ва коморбид бузилишлар ўрганилди. Оғриқ интенсивлиги 10 балллик визуал аналог шкаласи (ВАШ) бўйича баҳоланди. Оғриқнинг сифат хусусиятларини аниқлаш учун беморларнинг субъектив хис-туйғулари Мак-Гил сўровномаси бўйича таҳлил қилинди [6]. Қуйидаги кўрсаткичлар хисоблаб чиқилди: Pain Rating Index (PRI) – оғриқни баҳолаш индекси; Number of Words Chosen (NWC) - танланган дескрипторлар сони индекси. Кўрсаткичларнинг ҳар бири умумий барча шкалалар бўйича (PRI-T ва NWC-T) ва алоҳида ҳар бир шкала учун: сенсор (PRI-S ва NWC-S), аффектив (PRI-A ва NWC-A) ва эвалюатив (PRI-E ва NWC-E) хисобланган. Неврологик симптоматиканинг намоён бўлиши NIH шкаласи бўйича аниқланди. Вегетатив бузилиш мавжудлиги ва унинг намоён бўлиш даражаси И.М.Сеченов номидаги ММА сўровномаси бўйича тадқиқ этилди. Астениянинг мавжудлиги ва унинг намоён бўлиш даражаси MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory) астения шкаласининг “умумий астения” пункти бўйича аниқланди. Ҳавотирнинг мавжудлиги КХТ-10 мезонлари бўйича таҳлил қилинди, реактив ва шахсий ҳавотирлилик даражаси Спилберг-Ханин сўровномаси бўйича текширилди [7]. Тушқунлик даражаси Бэк шкаласи бўйича аниқланди [8].

Ҳаёт сифатини баҳолаш “SF-36 health status survey” умумий сўровмасини қўллаш йўли билан ўтказилди. Миқдорий жиҳатдан баҳоланган кўрсаткичлар: General Health (GH) – умумий саломатлик – ҳозирги вақтда ўз саломатлиги умумий ҳолатини текшириладиган шахс томонидан субъектив баҳолаш; Physical Functioning (PF) – жисмоний фаолият – текшириладиган шахснинг ҳозирги вақтда саломатлиги ҳолати билан чекланмаган кундалик жисмоний юктамаларини (ўзига хизмат кўрсатиш, юриш, зинадан чиқиш, оғирлик ташиш ва ҳ.к.) субъектив баҳолаши; Role Physical (RP) – ролли жисмоний фаолият – жисмоний ҳолатнинг ролли фаолиятга таъсири (иш, кундалик фаолиятни бажариш), сўнгги 4 ҳафтада соғлиқ билан боғлиқ муаммолар туфайли кундалик фаолиятнинг чекланиш даражасини субъектив баҳолаш; Role-Emotional (RE) – ролли ҳиссий фаолият – ҳиссий ҳолатнинг роль фаолиятга таъсири, текширилади шахс томонидан ўз кундалик фаолиятининг чекланганлик даражасини субъектив баҳолаши.

Биринчи 4 та шкала жисмоний саломатлик компонентларини акс эттиради. Кейинги 4 та шкала эса саломатликнинг психологик компонентларини қайд этади. Social Functioning (SF) – ижтимоий фаолият – ўз дўстлари, қариндошлари, ишдаги ҳамкасблари билан сўнгги 4 ҳафтада ўз муносабатлари даражасини субъектив баҳолаш, жисмоний ёки руҳий ҳолат ижтимоий фаолликни чеклаши даражаси билан аниқланади. Bodily Pain (BP) – оғриқ шкаласи – сўнгги 4 ҳафтада кундалик фаолиятнинг чекланишида субъектив оғриқ хисларининг роли, оғриқнинг интенсивлиги ва унинг кундалик фаолият, жумладан уй ишлари ва уйдан ташқаридаги ишлар билан шуғулланишга таъсири. Vitality (VT) – ҳаётийлик (яшаш қобилияти) – сўнгги 4 ҳафтадаги ўз ҳаёт тонусини субъектив баҳолаш (тетиклик, қувват ва ҳ.к.). Mental Health (MH) психологик саломатлик – руҳий саломатлигини шахсан баҳолаш, сўнгги 4 ҳафтадаги кайфиятни таснифлайди (тушкунлик, ҳавотир, ижобий хисларнинг умумий кўрсаткичи).

Олинган рақамли материал вариацион статистика усули ва ковариацион таҳлил усули билан жуфт ва тоқ таққослаш учун қўлланилувчи Студентнинг t-мезонини, хи-квадрат (χ^2) мезони ва Спирмен тести бўйича корреляцион таҳлилни қўллаш билан мувофиқ алгоритмлар бўйича қайта ишланган. $p < 0,05$ ҳолатидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли ҳисобланган. Миқдор маълумотлари $M \pm m$ кўринишида тақдим этилган. Статистик қайта ишлаш Biostat ва SPSS 13.0 for Windows стандарт дастурлари бўйича ўтказилган.

Тадқиқот натижалари. Беморларнинг кўпчилиги бош оғригини ЗБО нинг таниқли стандарт тавсифига мос келадиган эзувчи, “тасма” ёки “тор бош кийими” билан тортувчи оғриқлар кўринишида тавсифлаганлар. 45,1% беморларда оғриқнинг “ностандарт” субъектив хусусиятлари қайд этилган: симилловчи, “бошда оғирлик” ёки оғзаки ифодалаш қийин бўлган “ноқулайлик ҳисси”. Кўпгина беморларда оғриқнинг интенсивлиги ўртача эди (ВАШ бўйича 4-5 балл), бу кундалик фаолиятни сезиларли даражада камайтирмайди. Бироқ ҳар бир беморда хуруждан кейинги хуружгача оғриқ интенсивлиги турлича бўлган. Бош оғригининг давомийлиги ва интенсивлиги ўртасида ўзаро боғлиқлик аниқланмаган.

Беморлар аҳволини ёмонлаштирувчи омилларни таҳлил қилишда узоқ давом этган стресс, ҳавотир ва тушкунлик (69,1%), ҳаддан ташқари ақлий юктамалар (56,2%), об-ҳавонинг ўзгариши (20,3%) асосий таъсир кўрсатиши аниқланди. Мак-Гилл сўровмаси ёрдамида ЗБО билан оғриган беморларда субъектив хисларнинг янада кенг доираси аниқланди. Сурункали ЗБО ҳолатида беморлар уни тавсифлаш учун 19 та сенсорли шкала дескрипторларидан фойдаланганлар. Оғриқнинг “ўтмас” (беморларнинг 21,0%), “тортувчи” (17,3%), “босим (зўриқиш) (ўта кучли оғриқ)” (12,3%) каби оғриқ белгилари устунлик қилган. Беморлар томонидан аффектив ўлчов тавсифловчиларидан энг кўп қўлланилганлар қуйидагилар: “тўсиқ-оғриқ” (20,4%), “чарчатувчи” (19,8%), “ташвиш келтириб чиқарувчи” (14,2%) ва “заифлаштирувчи” (14,8%). Эвалюатив шкала (оғриқ интенсивлигини баҳолаш шкаласи) бўйича 56,8% беморлар ўзларининг оғриқ хисларини “ўртача оғир”, 28,3% беморлар “кучсиз” ва 14,9% беморлар “кучли” деб баҳоладилар. Оғриқ хусусиятларини таққослашда эркаларда ва аёлларда аффектив ва эвалюатив шкалалар бўйича ҳам оғриқ даражаси индекси, ҳамда

танланган дескрипторлар сонига кўра эркакларга нисбатан аёлларда ишончли даражада юқори бўлган (1-жадвал).

1-жадвал

Сурункали ЗБО билан оғриган беморларда оғриқ синдромлари миқдор кўрсаткичлари (M±m)

Сурункали ЗБО билан оғриган беморлар		
Кўрсаткич	эркаклар (n=75)	аёллар (n=87)
NWC-S	4,25±0,86	5,88±0,71*
NWC-A	4,96±0,56	8,89±0,60*
NWC-E	1,26±0,11	2,41±0,15*
NWC-T	9,41±0,94	15,86±0,86*
PRI-S	4,96±0,79	6,75±0,72*
PRI-A	3,68±0,53	6,12±0,65*
PRI-E	1,32±0,10	2,45±0,31*
PRI-T	9,96±0,97	15,31±1,12*

Сурункали ЗБО билан оғриган беморларнинг неврологик ҳолатида пай рефлексларининг носимметрик ўсиши (27,8% беморларда), перикраниал мушакларнинг кучланиши ва оғриғи (38,9% беморларда) қайд этилган. Турли даражада намоён бўлган вегетатив бузилишлар текширилаётган беморларнинг ҳаммасида аниқланди.

ЗБО билан оғриган беморларнинг хавотир ва тушкунлик госпитал шкаласи бўйича рухий-шахсий соҳаси ҳолатининг таҳлили текширилган беморларнинг 90,7 фоизи депрессиядан (тушкунлик) азият чекканлар. Бек депрессия шкаласи бўйича 53,7% беморларда депрессиянинг енгил, 34,5% беморларда ўртгача ва 2,5% беморда кучли депрессия аниқланди. Бек депрессия шкаласи бўйича сурункали ЗБО билан оғриган беморлар ўртгача балли составил 19,21±4,03 баллни ташкил қилди (назорат гуруҳида 12,34±2,56 балл). Сурункали ЗБО билан оғриган беморларда реактив (54,66±9,0 балл) ва шахсий (58,97±8,54 балл) хавотирлиликнинг юқори даражалари аниқланди (назорат гуруҳида мувофиқ ҳолда 44,46±3,12 ва 45,10±4,57 баллни ташкил қилди). Ҳаёт сифатини баҳолашда сурункали ЗБО билан оғриган беморларнинг бирортаси ҳам “бутунлай соғлом ҳолат” вариантини кўрсатмаган. Сурункали ЗБО билан оғриган беморларнинг кўпчилиги ўз саломатлик ҳолатларини “ёмон” ёки “ўртгача” деб баҳолаганлар, ҳамда сўнги йилда ўз саломатликларининг ёмонлашганлигини қайд этганлар. Беморларнинг учдан бири келгусида соғликларининг янада ёмонлашишини тахмин қилганлар.

Сурункали ЗБО билан оғриган беморлар ва нисбатан соғлом шахслар ҲС кўрсаткичлари ўртасида сезиларли фарқлар аниқланди: бош оғриғи барча кўрсаткичлар бўйича ҲС сезиларли даражада туширади, бу биринчи навбатда жисмоний ва рухий муаммаоларга, ҳамда беморлар ҳаёт фаолияти ва ижтимоий фаолиятини чеклашда уларнинг ролига таалуқлидир (2-жадвал).

2-жадвал

Сурункали ЗБО билан оғриган беморлар ҳаёт сифати кўрсаткичлари (M±m)

Шкала	ЗБО билан оғриган беморлар (n=162)	Назорат гуруҳи (n=58)
GH	43,71±2,54*	94,62±5,43
PF	65,47±3,41*	92,35±4,78
RP	32,81±2,98**	75,18±3,67
RE	34,53±2,42*	66,32±2,78
SF	43,21±3,17*	66,31±3,87
BP	54,03±3,65*	80,37±4,12
VT	43,75±3,11*	90,22±5,09
MH	52,75±4,03*	64,28±5,55

Сурункали ЗБО билан оғриган беморлар ҲС таҳлилида, гуруҳда жисмоний фаолият кўрсаткичлари паст бўлсада, беморларнинг аксарияти чекловларсиз жисмоний юктамаларнинг етарли даражадаги катта ҳажмини бажара олади. Максимал даражадаги жисмоний фаолликка 15,4% беморлар эга эди. Касалликнинг ҳеч бир ҳолатида беморлар ўз-ўзига хизмат кўрсатиш қобилиятини йўқотмадилар. 25,3% беморларда касбий мажбуриятларини ва уй ишларини бажаришда ҳеч қандай муаммо юзага келмаган. Аниқланишича, 59,3% беморлар улар учун одатий бўлган ишни бажаришни чеклаш заруратини хис қилганлар. Жисмоний фаолликнинг сусайиши, оғриқ синдромининг мавжудлиги, қувват талаб этувчи фаолиятни амалга ошириш хоҳишининг йўқлигига қарамай, беморларнинг катта қисми (60%) қариндошлари, дўстлари билан бемалол муомала қила олганлар, юқори ижтимоий фаоллик кўрсатганлар. Психологик шкалаларни баҳолаш сурункали ТООБ билан оғриган беморларнинг 80,2 фоизида рухий муаммолар аниқлади. ҲС психологик саломатлик таъсирини баҳолашда депрессив ҳолатларга мойилликка эътибор қаратилди. Беморларнинг кўпчилиги учун бахт, хотиржамлик хислари хос бўлмаган (хотиржамлик камдан-кам ҳолатларда, қисқа муддат ва кўпинча эркакларда қайд этилди). Эркак ва аёллар ҲС баҳосининг таҳлилида фарқлар аниқланди (3-жадвал). 3-жадвалдан келиб чиқадики, эркаклар барса шкалалар бўйича ўз ҳаёт сифатларини аёлларга нисбатан юқори баҳолаганлар: умумий кўрсаткич бўйича (464,91 балл эркакларда, 320,71 балл аёлларда), жисмоний (мувофиқ холода 180,19 ва 140,52 балл), ҳамда психологик (245,27 ва 219,64 балла) компонентлар бўйича.

3-жадвал

Сурункали ТООБ билан оғриган эркак ва аёлларда ҲС кўрсаткичларини таққослаш

Шкала	Эркаклар (n=75)	Аёллар (n=87)	Жами гуруҳ бўйича (n=162)
GH	50,82±2,82*	40,0±2,78	43,71±2,54
PF	83,64±4,89*	55,95±3,56	65,47±3,41
RP	50,0±3,21*	23,82±1,97	32,81±2,98
RE	60,84±4,57*	20,76±1,42	34,53±2,42
SF	43,36±3,98	43,14±2,56	43,21±3,17
BP	58,64±3,67	51,62±2,46	54,03±3,65
VT	55,45±4,01*	37,62±2,05	43,75±3,11
MH	62,18±5,09*	47,81±3,23	52,75±4,03

Муҳокама. Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатадики, сурункали ЗБО барча кўрсаткичлар бўйича ҲС ёмонлаштиради: ҳам жисмоний, ҳам рухий психологик саломатлик компонентлари азият чекади. Эркаклар ҳамма шкалалар бўйича, аёлларга нисбатан ҲС яхшироқ баҳолайдилар. Бундан келиб чиқадики, аёлларда сурункали ЗБО юқори даражада намоён бўлишининг сабабларидан бири, эҳтимол, ижтимоий-психологик омил (психосоциал стресс) бўлиши мумкин. Аёлларда ҲС баҳолашнинг ўзига хос хусусиятлари эркаклар ва аёлларда оғриқни хис қилиш ва унга реакциянинг ўзига хос хусусиятлари, оғриқни идрок этишга гендер фарқларини шакллантирадиган биологик, психосоциал ва эволюцион омиллар, соғлиқни сақлаш тизимининг эркаклар ва аёллардаги оғриққа нисбатан дифферентланган муносабати каби омиллар билан боғлиқдир [9]. Оғриқ хисларининг юзага келиши, унинг давомийлиги, ҳамда интенсивлигисалбий ҳаётий ҳолатлар, ташқи муҳитнинг ижтимоий-психологик омиллари билан узвий боғлиқдир [5]. Ҳаёт сифати учун энг муҳим коморбид бузилиш депрессия бўлиб, бу зўриқиш бош оғриғининг шаклланишида алоҳида роль ўйнайди [2]. Бош оғриғи билан уюшганда, депрессия беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлашишини ривожланиши учун зарурий шартга айланади. Анъанавий мақсадлар билан бир қаторда – ҳуружларни бартараф этиш ва олодини олиш – бош оғриғи ва ҳаёт сифати паст бўлган беморларни комплекс даволаш беморнинг ҳаёт сифатини бузадиган омилларни

бартараф этишга ва биринчи навбатда коморбид касалликларни даволашга қаратилган бўлиши керак.

Хулоса. Зўриқиш бош оғриғи билан оғриган беморлар ҳаёт сифатини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар ҲС гендер фарқларини баҳолаш имконини берди. Дифференциал ва интеграл миқдорий кўрсаткичларни олиш билан беморларнинг жисмоний, психологик ва ижтимоий фаолиятини мониторинг қилиш шифокорга гендер фарқларини ҳисобга олган ҳолда турли босқичларда сурункали ЗБО билан оғриган беморларни даволаш ва даволашни муқобиллаштириш имконини беради.

Хулосалар:

1. Беморлар аҳволини ёмонлашишига олиб келувчи хатар омиллари орасида узоқ муддатли стресс, ҳавотир ва депрессия (69,1%), хаддан ортиқ ақлий юкламалар (56,2%), об-ҳавонинг ўзгариши (20,3%) асосий таъсир кўрсатади.
2. ЗБО билан оғриган беморларда неврологик ҳолатда пай рефлексларининг енгил ассиметрияси ва энса мушакларнинг зўриқиши кўринишидаги минимал ўзгаришлар аниқланди.
3. Эркак ва аёлларда оғриқ хусусиятларини таққослашда аффектив ва эвалюатив шкалалар бўйича ҳам оғриқни баҳолаш индекси, ҳамда танланган дескрипторлар сони бўйича аёлларда эркакларга нисбатан ишончли даражада юқори бўлган.
4. Эркаклар ўз ҳаёт сифатларини ҳамма шкалалар бўйича (умумий кўрсаткич, жисмоний ва психологик компонентлар) аёлларникига нисбатан юқори баҳолаганлар.

Библиографик рўйхат

1. Асташина Н.Б. Современный взгляд на проблему сплонт-терапии при лечении хронической головной боли напряжения / Н.Б.Асташина, Н.Л.Старикова, К.Р.Валиахметова // Пермский медицинский журнал, 2021;3(38): 61-67.
2. Бобошко И.Е. Конституциональный подход к реабилитационной помощи девушкам с головными болями напряжения / И.Е.Бобошко, Л.А.Жданова, А.В.Ким //Лечение и практика, 2020; 2(10):44-54.
3. Исагулян Э.Д., Екушева Е.В., Артёменко А.Р. с соавт. Нейромодуляция в лечении первичных форм головной боли: механизмы эффективности, обзор методов и показания к применению. Российский журнал боли. 2018;57(3):5-15.
4. Клинические рекомендации Головная боль напряжения (ГБН) / Разработчики клинических рекомендаций: Всероссийское общество неврологов (ВОН), Российское общество по изучению головной боли (РОИГБ) // 2021; 55с.
5. Котова О.В. Головная боль напряжения: клиника, диагностика, лечение / О.В.Котова, А.А.Беляев, Е.С.Акарачкова // Consilium Medicum. 2020;22(9):68–70.
6. Мирджураев Э.М., Туракулова Д.О. Алгоритм диагностики хронической головной боли напряжения на уровне первичного звена здравоохранения / Неврология, 2024;2(98):13-18.
7. Сергеев А.В. Головная боль напряжения: современные данные нейробиологии и возможности лечения. РМЖ. Медицинское обозрение. 2022;6(10):563-570. DOI: 10.32364/2587-6821-2022-6-10-563-570.
8. Филатова Е.Г. Головная боль напряжения как самый частый и нередко ошибочный диагноз / Е.Г.Филатова, Д.М.Меркулова // Медицинский алфавит. 2020;11:5-9.
9. Шлопак Л.Б. Дифференциальная диагностика головной боли напряжения и основные принципы лечения / Л.Б.Шлопак // Справочник врача общей практики. 2021;12:48-54.